

Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi fikrlari

Mirahmedova Gulchehra Baxtiyorovna¹, Normurodov Shaxobiddin Zayniddinovich²

^{1,2}Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchilari

¹e-mail: mirahmedovagulc798@gmail.com

²e-mail: normurodov.sh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'rifatparvar ijodkor Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi fikrlari misollar yordamida tahlil qilingan. Maqolada A. Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari va she'rlari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, axloq, millat, maktab, ma'rifatparvar, ahvol.

Аннотация: В статье на примерах анализируются идеи просвещенного писателя Абдуллы Авлони о воспитании. В статье представлен сравнительный анализ произведения и поэмы А. Авлони "Turkiy guliston yoxud axloq".

Ключевые слова: образование, мораль, нация, школа, просветитель, ситуация.

Annotation: The article analyzes the ideas of the enlightened writer Abdulla Avloni about upbringing using examples. The article analyzes the work and poems of Abdullah Avloni "Turkiy guliston yoxud axloq"

Key words: education, morality, nation, anlightened person, situation

"Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir".

Abdulla Avloniy "Oq tonglarni orzu qilgan" buyuk ma'rifatparvar edi. U 1878-yilda azim Toshkentning Mergancha mahallasida tavallud topgan. Otasi Miravlon mayda to'quvchi, onasi Fotima ismli ayol bo'lgan. Abdulla Avloniy ilk tahsilini "O'qchi"dagi Akramxon domladan olgan, keyinchalik Shayxontohurda Abdumalikboy ismli boyning madrasasida o'qigan. Shoir tarjimai holida shunday degan edi: "1891-yildan boshlab faqat qish kunlarida o'qub, boshqa fasllarda mardikor ishladim"[1. 5.] Shu sabablardan bo'lsa kerak, shoir butun umr bolalarga bilim berishga harakat qildi, maktabdorlik qildi. Millat bolalarining savodli bo'lishini orzu qildi. U "Maktab haqinda" she'rida:

*Biling o'g'lonlarim sizni g'amdin qutqarur maktab,
Siroti mustaqim, rohi adamdan qutqarur maktab.
Mayishat bobida ranju alamdan qutqarur maktab,
Hayot-u ruha dushman jahli samdan qutqarur maktab.
Qo'llinga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g'ilmonni berar maktab!* deb yozgan edi.

"Bizning millat she'ri" da esa shoir afgor millatining ahvolidan g'amga botadi. Abdulla Avloniy millat bolalarining o'qishi tarbiyali bo'lishini hamma narsadan ustun qo'yadi. Ta'limni uni isloh qilishni eng to'g'ri yo'l deb hisoblaydi. Uning "Oila munozarasi" she'rida esa er-xotin o'qishning muhim yoki muhim emasligi yuzasidan bahs olib boradi. Avloniy mazkur she'rda otani tarbiyaning ustuni ekanligini uqtiradi. She'rdan misollarga nazar tashlasak:

Ota
*O'g'limizni o'qutsamiz-chi xotin,
Qizimiz ham o'qusa bo'lg'ay otin.
Ilmsizlar ko'rar qaro kunlar,*

Yoshlik vaqtidur kumush oltin.

Ko'ringanidek, she'rdagi ota farzandlarining ilmli bo'lishini xohlaydi. Shu sababli u o'z ayoli bilan farzand kelajagi uchun o'qish muhim ekanligini ta'kidlaydi. Ammo, uning ayoli buni qabul qila olmaydi, uning fikricha, bola o'qisa, u uy ishlarni qilmaydigan, mahmadona, ota-onani pisand qilmaydigan bo'ladi. Munozara davomida ota tarbiyaning, ilmning ahamiyatini tushuntirishga harakat qiladi. Ota o'g'il o'qisa olim, qiz o'qisa yozuv o'rgansa muallima bo'lishini aytadi. Ayoli esa turli bahonalar bilan ilm qadrini tushunmaydi. O'g'il o'qisa sigirni kim boqadi? Qiz o'qisa olovni kim yoqadi? deb nolinadi. She'r oxirida ota yakunlovchi so'zni aytadi:

*Sen o'zingni bil, O'zgani qo'yaver,
Yaxshi ko'rsang bolangni, maktab ber.
Xulq, odob, ilm o'rgansun,
Sanga ham manga ham xalq rahmat der.*

Abdulla Avloniy tarbiyaning muhim ekanligini, har bir asarida har bir she'rda ta'kidlab o'tgan buyuk ma'rifatparvar edi. Uning tarbiya haqidagi fikrlari aks etgan eng yirik asari bu "Turkiy guliston yoxud axloq" asari hisoblanadi. Asarning kirish qismida muallif shunday deydi: "Men bu asar nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta'lim bermak ila barobar ulug' adabiyot muhoblari, axloq havaskorlarining anzori oliylariga taqdim qildim."

Asar Sa'diyning "Guliston"idan tas'irlanib, yozilgan bo'lib, asarda eng muhim qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Shoir tarbiya nima ekanligi haqidagi savolga quyidagicha javob beradi: "Tarbiya- "pedagogiya" ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur. Ilmi axloqning asosi tarbiya o'ldug'indin shu xususda biroz so'z so'zlaymiz. Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtda maslagini tuzatmak yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o'sturmakdir." A. Avloniy "Tarbiyaning zamoni" deb nomlangan qismida tarbiyani Kimlar qilur? Qayda qilur? Qanday qilinur? kabi masalalarga javob izlaydi. Tarbiyani kimlar qilur? Haqiqatda bu masala juda muhim sanaladi. Sababi tarbiya kimlar tomonidan amalga oshirilishi insoniyatdan ibtidosidan toki intihosigacha bo'lgan davrda juda muhimdir. Bu savolga Avloniy birinchi uy tarbiyasi, ikkinchisi maktab va madrasa tarbiyasi, uchinchisi hukumat tarbiyasi. Birinchi uy tarbiyasi bu ona vazifasi ekanligini ta'kidlaydi. Ikkinchi maktab va madrasa tarbiyasi bu ota va muallim tarbiyasi sanaladi. Uchinchisi, hukumat tarbiyasi deb aytadi. Shoir tarbiya haqidagi she'rda:

*Har kishining dunyoda oromi joni tarbiyat,
Balki oxirida erur dorulamoni tarbiyat.
Tarbiyat hamroh etadur hur ila ruzvonlarga,
Gar desam bo'lmas xato jannat makoni tarbiyat.
Ey, Otalar! Jonlarinigizdan suchuk farzandingiz,
G'ayrat aylang o'tmasun vaqti-zamoni tarbiyat.
Moyai zilli xumodir tarbiyaning soyasi,
Bizda anqo tuxmidek yo'q oshyoni tarbiyat.*

Xulosa qilinsa, Abdulla Avloniyning butun faoliyati jadidlar bilan chambarchas bog'langan. Uning ijodida tarbiya, ilm, axloq, xulq, badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi kabilar haqida so'zlanadi. Shoirning quyidagi misralari esa tarbiya haqidagi xulosa sifatida jaranglaydi:

*Yaxshi birla yursa, har kim maqsudi hosil bo'lur,
Yursa nodonlar ila, bir kun borib qotil bo'lur.
Kattalar qilgan nasixatni kichiklar olmasa,
Oqibat xulqi buzuq bir beadab johil bo'lur.*

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdulla Avloniy Tanlangan asarlar: She’rlar va ibratlar. Nashrga tayyorlovchi, mundarija va izohlar muallifi Begali Qosimov. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti 1998 yil. 5- bet.
2. Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asari. Ziyoz.uz sayti
3. Omonov H.T., Xo‘jaev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E.U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat // Darslik. – Toshkent, 2012. – 199 b.